

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 3 30.03.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.03.2025 № 3-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.03.2025 № ВЫПУСК-3

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757, 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

O'ZBEKISTON VA CHET-ELDAGI KO'P TARMOQLI O'QUV MUASSASALARINI RETROSPEKTIVASI VA RIVOJLANISHI BOSQICHLARI

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti arx.f.n. Sh.I.Abdullayeva,
Bino va inshootlar arxitekturasi 1-kurs magistranti G.R.Masharipova,*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ko'p tarmoqli o'quv muassasalarining loyihalashdagi tarixiy bosqichlarini o'rganishda jahon tajribasidan kengroq foydalanish asosida ularning ta'lim tizimidagi o'rni, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Bu esa o'z navbatida ko'p tarmoqli ta'lim muassasalarining tashkil etilishidagi loyihalarni arxitektura-rejalashtirish va funksional yechimlarini taqqoslash orqali ularni O'zbekistondagi ko'p tarmoqli o'quv muassasalarida joriy etish.*

***Kalit so'zlar:** Ko'p tarmoqli o'quv muassasalar, ta'lim tizimi, jahon tajribasi, O'zbekiston ta'limi.*

Аннотация: В данной статье изучаются исторические этапы проектирования многопрофильных учебных заведений, анализируется их роль в системе образования, преимущества и недостатки на основе широкого использования мирового опыта. Это, в свою очередь, способствует рассмотрению возможностей внедрения в Узбекистане многопрофильных учебных заведений путем сравнения архитектурно-планировочных и функциональных решений проектов их организации.

***Ключевые слова:** Многопрофильные учебные заведения, система образования, мировой опыт, образование Узбекистана.*

Abstract: This article examines the historical stages of designing multi-disciplinary educational institutions, analyzing their role in the education system, advantages, and disadvantages based on extensive use of global experience. In turn, this contributes to exploring the possibilities of implementing multi-disciplinary educational institutions in Uzbekistan by comparing the architectural, planning, and functional solutions of their organizational projects.

***Key words:** Multidisciplinary educational institutions, education system, world experience, education in Uzbekistan.*

KIRISH

Yangi O'zbekistonimizda ta'lim sohasi bo'yicha jadal islohotlar olib borilmoqda, shu jumladan, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ham ta'limga e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun ham O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, kelajakda malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari sodir bermoqda.

2019-yil 26-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab"larni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-4537-sonli Qarori qabul qilindi. Bu qarorda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining mavjud holati ularning faoliyatidagi tizimli muammolar va kamchiliklarni tezkor bartaraf etish mexanizmlarini yaratish, qishloq va shahar maktablarining moddiy-texnik ta'minoti va ta'lim berish sifatidagi tafovutni qisqartirish hamda o'quvchi-yoshlarning ta'lim olishlari uchun teng shart-sharoitlar yaratish zarurligini ko'rsatmoqda. XX asrning o'rtalaridan boshlab dunyoda

asosan koridor tizimiga asoslangan maktablar qurilgan bo'lib, bu yerda sinf xonalariga keng koridor-rekreatsiya birlashtirilgan edi. Bunday rejalashtirishda o'quv bo'limida taxminan 40% o'quv maydoni joylashgan bo'lib, qolgan 60% maydon esa koridorlar va xizmat xonalariga ajratilgan edi. Sinf xonalari yopiq birliklar bo'lib, o'qituvchilar va bolalar garderoblar, yuvinish joylari, umumiy maktab xonalari va oshxonaga uzoq yo'l bosib borishlariga to'g'ri kelardi. Ko'pgina xonalar bir xil o'lchamda bo'lib, bir xil jihozlangan, bu esa zamonaviy pedagogik talablarga javob bermas edi.

Hozirgi vaqtda "erkin" ta'lim olishga mo'ljallangan maktablar qurish taklif etilmoqda. Bunday maktablar moslashuvchan xonalar rejalashtirishiga ega bo'lib, uydagi ta'lim muhitiga yaqin sharoit yaratadigan jihozlarga ega bo'ladi. Maktab umumiy universal o'quv zonasi, shaxsiy xonalar va mos jihozlangan maxsus ish zonalaridan tashkil topadi.

Chet-elda maktablar ko'pincha zamonaviy va innovatsion arxitekturaga ega bo'lib, binolar ko'proq ochiq, yorug' va qulay foydalanish uchun moslashtirilgan.

Bunday maktablar ko'plab tabiiy yorug'likdan foydalangan holda ikkinchi nur yordamida yoritiladi. Maktablarning ichki makonlari o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatlari va turli faoliyatlarni amalga oshirishlariga imkon beradigan ko'plab zamonaviy xonalar bilan jihozlangan. O'quv binolarining funksional joylashuviga kelsak, maktab o'quv binolarida turli xususiylashtirilgan xonalar mavjud. Masalan, maxsus laboratoriyalar, musiqa va san'at xonalari, sport zallari va boshqa foydali joylar ko'p. O'quv binolarida o'quvchilar uchun maxsus guruhli yoki individual ish joylari va ijtimoiy hududlar mavjud.[4]

Bunga misol Latviyadagi *Exupery International School*, kompleksda 2016 yilda Juris Lasis va Laura Pelse tomonidan loyihalangan. Bu xususiy ta'lim kompleksida bolalar bog'chasi va maktab birlashtirilgan. Hammasi funksional jihatdan ta'kidlangan. Barcha yoshdagi bolalar bir-birlarini ko'rishlari mumkin va asta-sekin ulg'ayib, bir binodan boshqasiga o'tishadi (1-rasm)

1-Rasm. Latviyadagi Exupery

International School

Arxitektorlarning g'oyasi – bu maktabni Koinotning modeliga aylantirish. Loyihaning maqsadi shundaki, maktab – bu Koinotning modelidir, unda o'quvchilarga shahar atrof-muhitiga, qishloq, o'rmon va global muhitga chiqish imkoniyati mavjud bo'ladi. O'quvchilarga o'rmon, qishloq, shahar va global muhitga kirish imkoniyati taqdim etiladi. Ichki dizayn ham shu maqsadga qaratilgan. Hatto ichki hovli ham shu tarzda bezatilgan: hovlida daraxtlar, o't, qum mavjud.[3]

Bolalar bog'chalari ham doira shaklida joylashgan. Ichki hovli shovqindan va shamoldan himoyalangan. Maktab binosining hajmi avtomobil yo'lidan va bolalar bog'chasidan to'siq hosil

qiladi. Birinchi qavatda jamoat tadbirlari uchun xonalar va joylar, shuningdek, kimyo, fizika, til, san'at, hunarmandchilik, kutubxona dars xonalari joylashgan. Fasad vertikal alyuminiy va shisha elementlarining almashinuvidan iborat, shu bilan birga, alyuminiy elementlar quyoshni shishaga aniq aks ettirib, binoda yanada ko'proq yorug'lik va issiqlik yaratadi. Ichki bezakda esa, aspen daraxtidan yasalgan yog'och elementlar bor. Ushbu maktabni to'liq "intellektual" deb atash mumkin: bu ochiqlik, harakatchanlik, plastiklik, energiya samaradorligi, ekologiklik, innovatsionlik, makonning do'stona bo'lishi (2-rasm).

2-Rasm. Exupery International Schoolning 1- va 2- qavatleri rejalari, Latviya, Arxitektorlar: Juris Lasis, Laura Pelse, 2016-yil.

Ta'lim muassasalarining arxitektura-rejalashtirish qarorlarini o'rganish asosida, ikki asosiy kompozitsiya sxemasi ajratilgan: radial va chiziqli.

Radial kompozitsiya sxemasi katta sig'imli ta'lim muassasalari binolari uchun yanada siqilgan rejalashtirish yechimini – binoning tuzilmasida qo'shimcha xavfsiz ta'lim maydoni (ichki

yaratishga imkon beradi va binolarning ichki xonalarini tabiiy yorug'lik bilan yoritish uchun qo'shimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Bundan tashqari, ushbu kompozitsiya sxemasining afzalliklari quyidagilardir:

hovli) mavjud bo'lib, bu ochiq havoda dars o'tkazishga imkon beradi,

o'quvchilarni darsdan tashqari vaqtlarida toza havoda dam olish va vaqt o'tkazish imkoniyatlari (himoyalangan maydon, tashqi havoning yuqori yoki past haroratida, sovuqdan yoki issiqlikdan himoya qilishni ta'minlaydi);

– yuqori xavfli terroristik hududlarda o'quvchilarning qo'shimcha xavfsizligi.

– radial sxema maktab binolariga ko'proq tabiiy yorug'lik tushishini ta'minlaydi.

Radial sxemali maktablar mavjud bo'lgan rivojlangan davlatlar bular: AQSH, Finlandiya, Yaponiya va Germaniya. Radial kompozitsiya sxemasining kamchiligi, asosiy ta'lim va umumiy maktab modullari o'rtasidagi vizual aloqaning yo'qolishi, binoda fazoviy yo'nalishlarni aniqlashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar bo'lishi mumkin (3-rasm).

3-Rasm. Umumta'lim binolarining radial rejalashtirish sxemasi [5]

Umumiy ta'lim maktablari binolarining tiplari O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining qarorlariga muvofiq belgilanadi. Maktablarning asosiy tipi - bu bolalar 7 yoshdan boshlab 1-11-sinflarda o'qitiladigan 11 yillik tayanch maktablardir, ya'ni 1-9 sinfgacha majburiy ta'lim, 10-11 sinflar ixtiyoriy ta'lim.[1]

Maktabning maksimal sig'imi qoidaga ko'ra 45 ta sinfdan oshmasligi lozim (ya'ni, 11 ta sinfdan iborat bo'lgan 5 ta oqim). Shaharlarda ko'p qavatli binolar sharoitidan kelib chiqqan holda 2-3 ta maktabdan tashkil topgan maktab kompleksini yaratishga ruxsat etiladi. O'zbekistonda maktablar asosiy xonalarining oriyentatsiyasi sinflar va

kabinetlarning janubiy va janubiy-sharqiy oriyentatsiyasini ko'zda tutishi tavsiya etiladi, tasviriy san'at va chizmachilik, informatika

kabinetlari uchun shimoliy oriyentatsiya ma'qul roqdir (4-rasm).

4-Rasm. Kichik kompleksli maktablarning funksional va loyihaviy bog'lanish sxemalari:
 Guruh xonalari: A- boshlang'ich sinflar uchun; B- 5-9 sinflar uchun; D- mehnatga o'rganish xonasi; E- umummaktab; F- ma'muriyat xonalari.

Maktab tarkibi quyidagi xonalar guruhlaridan iborat:

a) boshlang'ich maktab uchun (I — IV sinflar) sinflar, mehnat qilishga o'rgatish joylari, uzaytirilgan kun uchun universal xonalar, rekreatsiya, hojatxona, vestibul garderoibi bilan;

b) asosiy maktab uchun (V—IX sinflar) sinflar, o'quv xonalari va

laboratoriyalar, mehnatga o'rgatish ustaxonalari, proforiyentatsiya xonalari;

d) maktab uchun umumiy bo'lgan joylar: o'quv-sport va majlis zali, kutubxona, ma'rifat-ma'naviyat xonalari, klub-to'garak va umumiy faoliyat uchun xonalar, oshxona, boshqaruv-xo'jalik va tibbiy xizmat ko'rsatish xonalari,

rekreatsiya, hojatxona, vestibul garderobi bilan.[2]

Tadqiqot natijalariga ko‘ra bir qator xulosalar qilish mumkin:

1. Umumta‘lim muassasalari arxitektura-rejalashtirish yechimining ixchamligini va maydondan foydalanish samaradorligi maksimal bo‘lishini ta‘minlash uchun bino tuzilishining optimal turini tanlash talab etiladi. Masalan, chet-el maktablarida maydondan foydalanishga katta e‘tibot qaratilib, bloklarni o‘quvchilarga qulay va zamon talabidan kelib chiqqan holda joylashtirganlar, ya‘ni O‘zbekiston umumta‘lim muassasalarida mavjud bo‘lmagan qo‘shimcha

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. X.M. Ubaydullayev, M.M. Inog‘omova. Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari. “Voriz-nashriyot”. Toshkent-2009. 116-bet.

[2]. Xidoyatov T.A, Qodirova S.A, Magomedova F.X, Xudayberganova N.Sh.

O‘zbekiston umumta‘lim maktablari arxitekturasi. TACII. Toshkent-2005. 136-bet.

[3].<https://m.vk.com/@dwgformat-sovremennye-tendencii-proektirovaniya-shkolnyh-zdaniy-zarube>.

[4].<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rbc.ru/life/news/66c5c3bd9a7947ba3cf8c6a8&ved=2ahUKEwiR6JjGlvCLAxUZJxAIHWCdBLUQFnoECEYQAQ&usg=AOvVaw1FZzHrK4PY0DZhubbSs2Be>

[5].<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiie-arhitektury-shkolnyh-zdaniy-v-rossii-i-v-mire/pdf>

bo‘limlar loyihalangan, bular, ART modul (musiqa zali, ko‘rgazma zali, maktab teatri binosi), vertikal kommunikatsiyalar moduli va qo‘shimcha modullar.

Umumta‘lim muassasalari binolarining tipik loyihalarini ishlab chiqishda o‘quv jarayonida foydalaniladigan xonalar maydonini normallashtirish lozim. Bu esa zamonaviy ta‘lim standartlari turli darajadagi o‘quvchilar uchun ta‘lim jarayonining xilma-xil shakllarini nazarda tutishi va sinf-kabinet tizimidan foydalanish ustuvor bo‘lishi, biroq asosiy yo‘nalish sifatida ko‘rilmaligi bilan bog‘liq. Shu sababli, umumta‘lim muassasasi binosida bitta o‘quvchiga to‘g‘ri keladigan o‘quv xonasi maydonini normallashtirish o‘rniga umumiy o‘quv xonalari maydonini normallashtirish imkoniyatini ko‘rib chiqish taklif etiladi.

